

Informacje

W roku 2012 oddaliśmy do rąk Czytelników pierwszy zredagowany przez nas tom (XVIII) *Rocznika Filozoficznego Ignatianum*. Nakreślony w nim program rozwoju *Rocznika* udało nam się – choć nie bez trudności – zrealizować oraz uzupełnić o nowe składniki, prowadzące w stronę lepszego, jak sądzimy, otwartego publikowania i rozwoju w ramach *Open Science*.

Począwszy od tomu XIX (2013) wydajemy *Rocznik* w dwóch zeszytach: (1) styczeń-czerwiec oraz (2) lipiec-grudzień. Dzięki przychylnym decyzjom Wydawnictwa Ignatianum staliśmy się czasopiśmie otwartym, co umożliwiło nam w bieżącym roku (2016) pełną integrację *Rocznika* z platformą *Open Journal System* (OJS) obsługiwaną przez Akademię Ignatianum w Krakowie. System ten umożliwia zachowanie tradycyjnej formy współpracy Autorów z Redakcją, jak również – dla bardziej doświadczonych – korzystanie z możliwości *Manuscript Management System* (MMS), który jest wkomponowany w OJS *Rocznika*.

Platforma OJS *Rocznika* zawiera także – w formacie PDF – pełną rekonstrukcję treści archiwalnych tomów, poczynając od roku 1988, w którym ukazał się pierwszy tom naszego czasopisma. Dzięki uprzejmości Brata Romana DOLNEGO SJ, dyrektora Biblioteki Naukowej Ignatianum, praca rekonstrukcyjna przebiegała bardzo sprawnie. Ponadto Wydawnictwo WAM udostępniło nam niektóre numery archiwalne. Wszystkim, którzy nas wspomogli, składamy serdeczne podziękowanie.

Na repozytorium PDF *Rocznika* wybraliśmy „zenodo.org” (Invenio, CERN Data Centre), które zgodziło się otworzyć dla nas swoje zasoby, nadając naszym materiałom unikatowe DOI (Digital Object Identifier). Oprócz odsyłaczy „Remote” DOI, w ramach OJS *Roczni-*

ka udostępniamy uproszczone pliki PDF, jak również pliki TEX i BIB, stanowiące materiały źródłowe składu tekstu.

Szukając jak najbardziej stabilnego i otwartego systemu opracowania tekstów, wybraliśmy system $\text{X}_{\text{E}}\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ umożliwiający pracę wielojęzyczną, jak również logiczno-matematyczną. Opracowane przez nas style i materiały pomocnicze udostępniamy w formie otwartej w Internecie:

- <https://www.sharelatex.com/project/5262bd65b443975e61000f10>

a także łączymy je z treścią *Rocznika*:

- <https://ignatianum.assembla.com/spaces/ignatianum-rfi/git/source>
- <https://github.com/ignatianum-rfi/xelatex>.

Tak więc w ramach *Open Science* nie tylko dajemy dostęp do opracowanego pliku PDF, ale umożliwiamy jego otwarte, w ramach licencji „CC-BY”, wykorzystanie.

Materiały publikowane przed rokiem 2013 nie posiadały właściwej (wymaganej w OJS) struktury i nierzadko miały charakter biuletynowy. Dlatego zostały one przez nas wyraźnie wyodrębnione, jako „rekonstrukcja”. Gdy było to możliwe, zachowana została forma cyfrowa tekstu; w innych przypadkach, ze względu na wierność przekazu, zachowano postać tekstu graficzną. Sporządzony został także jednolity spis zawartości wszystkich zrekonstruowanych materiałów.

Wchodząc w możliwości *Open Science*, staramy się wykorzystać jej udogodnienia. Umożliwia nam to nasz OJS, który prezentuje meta-dane *Rocznika* w postaci OAI:

- <http://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/rfi/oai>.

Dzięki temu udostępniliśmy nasze zasoby w ramach projektów: Openarchives, Worldcat, OpenAIRE, ERITH PLUS, scholar.google itd.

Jesteśmy przekonani, że – mimo pewnych nieuniknionych trudności – Nauka Otwarta stanie się jednak standardem uznawanym

globalnie. Dysponując otwartymi (i darmowymi) systemami: opracowania tekstów ($\text{X}_{\text{E}}\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$), repozytoriów DOI (Zenodo) oraz cyfrowej organizacji czasopisma (OJS) wchodzimy niewątpliwie w nową erę uprawiania „cyfrowej nauki”, która wolna jest od ograniczeń i barier stawianych przez środowiska zamknięte.

Adam JONKISZ
Robert JANUSZ
Jolanta KOSZTEYN